

DEGRADATSIYAGA UCHIRAGAN TUPROQLARNING AGROEKOLOGIK XUSUSIYATLARINI OSHIRISHDA DUKKAKLI O‘SIMLIKLARING (NO‘XAT, SEBARGA, INDIGO) AHAMIYATI

Duysenbaeva Gulnaz Jetkerbaevna

Biologiya fakulteti

Ekologiya va Tuproqshunoslik kafedrası Tuproqshunoslik: 03.00.13

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18765852>

Annotatsiya. Mazkur maqolada degradatsiyaga uchragan tuproqlarning agroekologik xususiyatlarini tiklash va oshirishda dukkakli o‘simliklarning ahamiyati tahlil qilingan. Tuproq degradatsiyasining asosiy sabablari, jumladan, eroziya, sho‘rlanish, gumus miqdorining kamayishi va biologik faollikning susayishi ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, dukkakli o‘simliklar — No‘xat, Sebarga va Indigo ning tuproq unumdorligini oshirishdagi roli ilmiy asosda yoritilgan. Ularning biologik azot to‘plash xususiyati, organik modda miqdorini ko‘paytirishi, tuproq strukturasi yaxshilashi hamda eroziyaga qarshi ta‘siri asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari degradatsiyaga uchragan yerlarning meliorativ holatini yaxshilashda dukkakli o‘simliklardan foydalanish samarali va ekologik xavfsiz usul ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: tuproq degradatsiyasi, agroekologiya, dukkakli o‘simliklar, biologik azot, gumus, almashlab ekish, siderat, melioratsiya, unumdorlik.

Kirish

Bugungi kunda qishloq xo‘jaligida yer resurslaridan noto‘g‘ri va intensiv foydalanish natijasida tuproq degradatsiyasi jarayoni kuchayib bormoqda. Degradatsiya natijasida tuproqning fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlari yomonlashadi, hosildorlik pasayadi va agroekotizim barqarorligi buziladi. Ayniqsa, sug‘oriladigan hududlarda sho‘rlanish, eroziya va gumus miqdorining kamayishi dolzarb muammo hisoblanadi. Tuproq degradatsiyasining asosiy sabablari, Suv va shamol eroziyasi, Ikkilamchi sho‘rlanish, Organik modda va gumus miqdorining kamayishi, Tuproq zichlashuvi, Mikroorganizmlar faolligining pasayishi. Ushbu jarayonlar natijasida tuproqning agroekologik ko‘rsatkichlari yomonlashib, ekinlardan olinadigan hosil miqdori va sifati kamayadi. Shu sababli degradatsiyaga uchragan tuproqlarning agroekologik holatini yaxshilashning ekologik xavfsiz va iqtisodiy samarali usullarini ishlab chiqish muhim vazifa hisoblanadi. Bunday usullardan biri — dukkakli o‘simliklarni almashlab ekish tizimiga keng joriy etishdir. Dukkakli o‘simliklarning agroekologik ahamiyati. Dukkakli o‘simliklar ildiz tugunak bakteriyalari yordamida atmosfera azotini o‘zlashtiradi. Bu jarayon biologik azot fiksatsiyasi deb ataladi va tuproq unumdorligini tabiiy ravishda oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Biologik azot to‘planishi. No‘xat, sebarga va indigo o‘simliklari tuproqda 50–150 kg/ga gacha biologik azot to‘plashi mumkin. Bu esa mineral azotli o‘g‘itlarga ehtiyojni kamaytiradi va ekologik muvozanatni saqlaydi.

Tuproq strukturasi yaxshilash. Dukkakli o‘simliklarning rivojlangan ildiz tizimi tuproqni chuqur qatlamlarigacha yumshatadi, g‘ovaklikni oshiradi va suv o‘tkazuvchanligini yaxshilaydi. Ko‘p yillik sebarga tuproq strukturasi barqarorlashtirishda ayniqsa samaralidir. Organik modda va gumus miqdorini oshirish. Dukkakli o‘simliklarning yer ustki va yer ostki biomassasi tuproqqa qaytarilganda organik modda manbai bo‘lib xizmat qiladi. Natijada gumus miqdori ortadi, tuproqning biologik faolligi tiklanadi. Eroziyaga qarshi ta‘siri,

ko‘p yillik dukkakli o‘simliklar tuproq yuzasini qoplab, suv va shamol eroziyasini kamaytiradi. Bu esa degradatsiya jarayonining sekinlashishiga olib keladi. No‘xat, sebarga va indigo o‘simliklarining xususiyatlari, No‘xat qisqa vegetatsiya davriga ega, qurg‘oqchilikka chidamli va almashlab ekishda muhim o‘rin tutadi. Sebarga kuchli ildiz tizimiga ega ko‘p yillik yem-xashak o‘simligi bo‘lib, tuproqning fizik xususiyatlarini yaxshilaydi. Indigo esa siderat sifatida qo‘llanilib, qisqa muddatda ko‘p biomassa hosil qiladi va tuproqqa haydalib, organik o‘g‘it vazifasini bajaradi.

Xulosa. Degradatsiyaga uchragan tuproqlarning agroekologik xususiyatlarini tiklashda dukkakli o‘simliklardan foydalanish ekologik va iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi. No‘xat, sebarga va indigo o‘simliklari biologik azot to‘plash, organik modda miqdorini oshirish, tuproq strukturasi yaxshilash hamda eroziyani kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu bois qishloq xo‘jaligida barqaror dehqonchilikni rivojlantirish maqsadida dukkakli o‘simliklarni almashlab ekish tizimiga keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi. Yer resurslaridan samarali foydalanish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – Toshkent, 2021. (<https://www.lex.uz/uz/docs/>)
2. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. Tuproqshunoslik va agroekologiya ilmiy tadqiqotlari to‘plami. – Toshkent, 2020.
3. Babadjanova Sh.K. va Ruzimova L.Sh. Influence of Legumes on Soil Fertility. Gospodarka i Innowacje, 2022 — Urganch davlat universiteti olimlari haqidagi maqola dukkakli o‘simliklar tuproq unumdorligiga ta‘sirini tahlil qiladi.
4. CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH Tursinoy Gafurjanovna Yuldasheva 27-30b (<http://sjifactor.com/passport.php?id=22230>)
5. X.A. Idrisov S.M. Nazarova – "O‘simlikshunoslik" (don-dukakli ekinlarni umumiy tavsifi va biologiyasi) 65-69b
6. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya Ro‘zaliyev S, Ergashev N (369-373b) (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7482951>)
7. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Jalolov I, Abduraxmonova S (<http://www.oriens.uz/>) 464-4